

Pregled odabranih alata slobodnog softvera za uređivanje video i audio zapisa

Nikolina Škorić

Univerzitet u Beogradu – Elektrotehnički fakultet

PSSOH 2024, 12. oktobar 2024.

Uvod

- Video i audio obrada kao sastavni deo kreativnog procesa
- Komercijalni i slobodni softveri
- Prednosti slobodnih softvera
- Pregled odabranih alata

Odabrani alati

- Shotcut
- OpenShot Video Editor
- Kdenlive
- Blender
- VidCutter

Shotcut

<https://www.shotcut.org/>

Shotcut

✓ **Video i audio obrada**

Licenca:

GNU GPL v3

Operativni sistem:

Windows, Linux i macOS

Shotcut

- ✓ Širok izbor funkcionalnosti
- ✓ Napredna korekcija boja
- ✓ Zamena pozadine video zapisa
- ✓ Višeslojna video i audio obrada
- ✓ Intuitivan korisnički interfejs
- ✓ Redovna ažuriranja softvera

Shotcut

- ✓ Obrada u 4K rezoluciji
- ✓ Koristi FFmpeg biblioteke
- x Ne sadrži ugrađenu biblioteku gotovih efekata, muzike i zapisa
- x Složeni projekti zahtevaju značajne računarske resurse

The screenshot displays the Shotcut video editing software interface. At the top, the title bar reads "ShotcutProba.mlt* - Shotcut". Below it is a menu bar with "File", "Edit", "View", "Player", "Settings", and "Help". A toolbar contains icons for "Open File", "Open Other", "Save", "Undo", "Redo", "Peak Meter", "Properties", "Recent", "Notes", "Playlist", "Timeline", "Filters", "Markers", "Keyframes", "History", "Export", and "Jobs".

The main workspace is divided into several panels:

- Filters:** On the left, under "Track: V1", the "Color Grading" filter is selected. It features three color wheels for "Shadows (Lift)", "Midtones (Gamma)", and "Highlights (Gain)", each with a corresponding slider and a "R" (Reset) button.
- Video Preview:** The central window shows a video of a sleeping cat. Below the preview is a timeline with playback controls and a timecode of 00:00:16:15 / 00:00:30:18.
- Color Tools:** On the right, the "Color" tab is active, showing:
 - Video Vector:** A color wheel with directional vectors.
 - Video RGB Parade:** A waveform showing the intensity of the red, green, and blue channels.
 - Video Histogram:** A histogram showing the distribution of luminance and color channels.

OpenShot Video Editor

<https://www.openshot.org/>

OpenShot Video Editor

- ✓ **Video obrada**
- ✓ **Osnovna audio obrada**

Licenca:

GNU GPL v3

Operativni sistem:

Windows, Linux i macOS

OpenShot Video Editor

- ✓ Koristi FFmpeg biblioteke
- ✓ Obrada u 4K rezoluciji
- ✓ Veliki broj funkcionalnosti za video obradu (odsecanje, skaliranje, dodavanje efekata...)
- ✓ Zamena pozadine video zapisa
- x Velika potreba za računarskim resursima kod složenijih projekata

OpenShot Video Editor

- ✓ Višeslojna video i audio obrada
- ✓ Intuitivan korisnički interfejs
- ✓ Osnovne funkcionalnosti za audio obradu (sečenje, sinhronizacija, dodavanje efekata...)
- x Ne podržava napredne opcije za audio uređivanje
- x Povremeni problemi sa stabilnošću

Kdenlive

<https://kdenlive.org/>

Kdenlive

✓ **Napredna video i audio obrada**

Licenca:

GNU GPL v2

Operativni sistem:

Windows, Linux i macOS

Neredovna ažuriranja za macOS

Kdenlive

- ✓ Obrada u 4K rezoluciji
- ✓ Višeslojna video i audio obrada
- ✓ Napredna korekcija boja
- ✓ Nudi napredne opcije video obrade
- ✓ Sadrži napredne opcije za audio obradu (filtriranje, dodavanje efekata...)
- ✓ Mogućnost automatske sinhronizacije video i audio zapisa

Kdenlive

- ✓ Interfejs prilagođen korisniku
- ✓ Koristi FFmpeg biblioteke
- ✓ Nudi mogućnosti uređivanja koristeći privremene datoteke (eng. *proxy editing*)
- x Potrebno vreme za savladavanje alata
- x Nedostatak automatskih unapređenja, iako su redovna

Blender

<https://www.blender.org/>

Blender

- ✓ **Napredna video i audio obrada**
- ✓ **3D modelovanje i animacija**

Licenca:

GNU GPL v2

Operativni sistem:

Windows, Linux i macOS

Blender

- ✓ Veliki broj osnovnih i naprednih opcija za video i audio obradu, kao i za 3D modelovanje i animaciju
- ✓ Višeslojno video i audio uređivanje
- ✓ Koristi FFmpeg biblioteke
- ✓ Uređivanje koristeći privremene datoteke, čime se značajno smanjuje potreba za resursima

Blender

- x Kompleksan alat, zahteva vreme za savladavanje
- ✓ Mogućnost prilagođavanja interfejsa korisniku, promena modova rada i prečica
- ✓ Zadovoljava potrebe profesionalaca
- ✓ Konkurentan komercijalnim alatima za video i audio obradu

VidCutter

<https://github.com/ozmartian/vidcutter>

VidCutter

✓ **Osnovna video obrada**

x **Audio obrada**

Licenca:

GNU GPL v3

Operativni sistem:

Windows, Linux i macOS

VidCutter

- ✓ Intuitivan interfejs, lak za savladavanje
- ✓ Prilagođen apsolutnim početnicima
- ✓ Koristi FFmpeg biblioteke
- ✓ Osnovna video obrada – sečenje i spajanje zapisa

VidCutter

- x Ne sadrži napredne funkcionalnosti za video obradu
- x Ne podržava audio obradu
- ✓ Dozvoljava uklanjanje audio komponente iz video zapisa
- x Ne podržava višeslojnu obradu

Uporedni pregled

Naziv alata	Interfejs prilagođen početnicima	Jednostavno savladavanje alata	Višeslojno uređivanje	Napredna video obrada	Audio obrada
Shotcut	da	da	da	da	da
OpenShot Video Editor	da	da	da	da	da
Kdenlive	ne	ne	da	da	da
Blender	ne	ne	da	da	da
VidCutter	da	da	ne	ne	ne

Zaključak

- OpenShot Video editor i VidCutter – pogodni za početnike i korisnike sa osnovnim potrebama
- Kdenlive i Blender – za iskusnije korisnike i profesionalne projekte
- Shotcut – nudi balans između jednostavnosti i naprednih funkcionalnosti

Hvala na pažnji!

Nikolina Škorić

nikolina.skoric01@gmail.com